

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR DURANTE LA PANDEMIA: EXPERIENCIAS DESDE EL PSICOGRUPO ADULTOS VS COVID-19

FAMILY FUNCTIONING DURING THE PANDEMIC – EXPERIENCES FROM THE PSYCHOGROUP ADULTS VS COVID-19

Vivian Vera Vergara

Marta Valeria Pérez León

Adis López Bauta

Leity Martínez Debs

Yissel Quintosa Puebla

Facultad de Psicología, Universidad de La Habana.

RESUMEN

El presente artículo aborda el tema del funcionamiento familiar durante la pandemia por el nuevo coronavirus, desde las experiencias en el psicogrupo Adultos vs. COVID-19. El propósito fue analizar las manifestaciones del funcionamiento familiar en esta etapa, a partir del discurso de los usuarios durante las sesiones de orientación psicológica grupal. Los principales resultados se vinculan, en un primer momento, con la existencia de un clima familiar de tensión, disminución del apoyo desde las redes formales e informales, distribución no equitativa de los roles con sobrecarga femenina, conflictos frecuentes y cambio en las rutinas cotidianas que influyen en la organización familiar. Estas manifestaciones se fueron modificando con el tiempo en las familias que tenían altos niveles de funcionalidad previos a la crisis, como expresión de la adaptabilidad familiar y la tendencia a alcanzar el equilibrio.

Palabras clave: adaptabilidad, crisis, orientación psicológica grupal, procesos interactivos.

ABSTRACT

This article addresses the issue of family functioning during the new coronavirus pandemic, from the experiences in the Adult vs. COVID-19 psychogroup. The purpose was to analyze the manifestations of the family functioning in this stage based on the discourse of the users during the group psychological orientation sessions. The main results are linked, at first, to the existence of a family climate of tension, decrease of support from formal and informal networks, unequal distribution of roles with female overload, frequent conflicts and change in daily routines that influence family organization. These manifestations were modified over time in families that had high levels of functionality prior to the crisis, as an expression of family adaptability and the tendency to reach equilibrium.

Keywords: adaptability, crisis, group psychological orientation, interactive processes.

INTRODUCCIÓN

El 2020 ha sido un año atípico para el mundo. La expansión de la COVID-19 a la mayoría de los países, la alta cifra de vidas humanas que se han perdido y los impactos en el orden socioeconómico sin dudas marcarán un hito en la historia de este siglo.

La población cubana también ha estado afectada por la pandemia. Desde fechas tempranas el gobierno adoptó un conjunto de medidas de carácter multisectorial que permitió controlar el aumento desmedido de la enfermedad y garantizó seguridad para la población, siempre que se tomaron las medidas higiénico-sanitarias orientadas. Una de las disposiciones que resultó crucial para el control del nuevo coronavirus, al igual que en otros países, fue el distanciamiento físico, con el correspondiente aislamiento dentro de las viviendas. En esta etapa la familia fue decisiva como contexto donde se desarrollaron la mayoría de las relaciones interpersonales. La convivencia se desarrolló en condiciones atípicas y ello se reflejó en el funcionamiento familiar, el cual manifestó características peculiares y diversas por responder a una situación de crisis.

El funcionamiento de la familia se refiere a la forma habitual y relativamente estable en que se relaciona el grupo internamente, al conjunto de relaciones interpersonales intersubjetivas que ocurren en el interior de cada familia y le proporcionan identidad propia. Constituye un comportamiento grupal de la familia que produce un clima psicológico característico de cada hogar (Louro, 2004). Al constituir la familia una categoría histórica, el carácter y la calidad de las relaciones intrafamiliares responden a un contexto histórico social determinado en el cual esta se desarrolla y condiciona su ajuste al medio social. En la literatura científica se exponen múltiples criterios para su definición, pero existe un consenso en cuanto a los procesos relacionales que produce el funcionamiento familiar: la afectividad, la comunicación, la armonía, la cohesión, los roles, la adaptabilidad y la permeabilidad (Louro, 2004).

Entre los referentes más conocidos para evaluar el funcionamiento familiar se encuentran el Modelo Circumplejo de Olson, Russell y Sprenkle, que pondera las variables cohesión y adaptabilidad para establecer el grado de funcionabilidad familiar a diversos niveles; el modelo de Minuchin, que utiliza las variables límites, cohesión o involucración, jerarquía y significancia; el modelo de McMaster, que evalúa la familia a través de variables como la habilidad para solucionar problemas de manera conjunta, el adecuado cumplimiento de los roles y la calidad de la comunicación entre los miembros, entre otras (Herrera, 2010).

Patricia Arés (2003) propone un modelo integrador de los aportes de diferentes escuelas y corrientes para la evaluación del funcionamiento familiar, basado en el estudio de casos a profundidad que se contextualiza en la realidad cubana:

- Dimensión I. Nivel de organización familiar: contiene la estructura visible (tipología familiar, red de apoyos formales e informales, ambiente y ecología familiar) y la estructura subyacente (jerarquía, liderazgo, roles).
- Dimensión II. Nivel de desarrollo de los procesos interactivos: incluye las relaciones, el desarrollo psicoemocional, la simbolización, ritualización y comunicación.
- Dimensión III. Nivel de flexibilidad y adaptabilidad activa a los cambios.

El funcionamiento familiar como proceso no se mantiene inmutable durante el ciclo vital familiar, sino que cambia en función de los desafíos de orden interno y externo a los que se enfrenta la familia. Según

Arés (2003) una familia es funcional cuando logra establecer un equilibrio entre estabilidad y cambio, entre autonomía y pertenencia, entre salud y bienestar. Walsh (2002) considera que las familias funcionales afrontan las crisis como grupo y en este proceso cada miembro acepta un rol. Estas familias buscan las soluciones adecuadas a los conflictos, identifican los problemas expresando conformidades e inconformidades, se respeta la autonomía y existe una definición clara de los espacios.

En el presente artículo se abordará el tema del funcionamiento familiar durante el confinamiento por la pandemia de la COVID-19 en Cuba. Se pretende analizar las manifestaciones del funcionamiento familiar durante esta etapa, a partir de los resultados del trabajo en el psicogrupo de WhatsApp Adultos vs COVID-19.¹ En las sesiones de orientación grupal desarrolladas desde el 3 de abril hasta el 19 de junio de 2020 se trabajó, entre los múltiples contenidos propuestos, el tema del funcionamiento familiar, por considerarse esencial para el afrontamiento de la crisis. Al mismo tiempo, esta temática afloró entre las demandas de varios miembros del grupo que pidieron atención psicológica individualizada.

Se interpretó la información ofrecida por 105 usuarios del psicogrupo que pertenecen a la etapa de la adultez media. En cuanto al sexo, 83 son mujeres y 22 hombres. Los usuarios que conformaron la muestra son residentes en diferentes provincias de Cuba, pero la mayoría viven en La Habana. La mayor representatividad fue de miembros con color de la piel blanca y mestiza, de nivel universitario y preuniversitario. Además, la muestra incluyó personas que convivían en familias de composición diversa (nuclear, monoparental, extensa) y en hogares unipersonales.

A través de la técnica de análisis del discurso se identificaron diferentes manifestaciones del funcionamiento familiar en este período de confinamiento, que se pudieron contrastar con elementos teóricos de la psicología de la familia y con investigaciones realizadas previamente. El análisis se efectuó a partir del modelo para la evaluación del funcionamiento familiar propuesto por Patricia Arés (2003).

1. DESARROLLO

1.1. Nivel de organización familiar

Un tema emergente en las primeras sesiones de orientación grupal fue la interacción constante en espacios comunes de las viviendas y la aparición de conflictos, por razones que antes del confinamiento carecían de sentido para los familiares: “Es un estado nuevo de convivencia, el espacio es pequeño y sale lo negativo”; “lo que en una situación normal no acarrea grandes problemas ahora sí”. La coexistencia en la vivienda de varios o todos los miembros de la familia, junto con el estrés mantenido que estos vivenciaron, provocó cambios incluso en hogares que se caracterizaban anteriormente por climas de apertura. La tensión fue notable de manera explícita o encubierta en las familias. El confinamiento, que respondió a una medida preventiva ante la pandemia y preservó del contagio a la mayoría de la población, tuvo múltiples implicaciones para la familia en su relación con el medio exterior, que de manera directa o indirecta influyó en su funcionamiento.

La familia cubana está conectada en redes (Arés, 2003) y esta coyuntura la alejó, por necesidad, de otros subsistemas sociales que funcionan como apoyo formal e informal. En este sentido, la familia experimentó una limitación de las actividades y relaciones extrahogareñas y se restringió su carácter abierto de una manera artificial. Esto tuvo un impacto para el equilibrio interno de la misma, pues para algunos las relaciones solo continuaron con los miembros con los que cohabitan, privándose del intercambio afectivo con familiares cercanos como hijos, nietos y padres ancianos. Para otros familiares, como los niños, adolescentes, ancianos u otras personas vulnerables –que por razones de salud vivieron el confinamiento de manera más rigurosa– los cambios en los estilos de vida fueron más sensibles. La imposibilidad de intercambiar con los coetáneos, disfrutar de espacios en el exterior de la vivienda y realizar actividades habituales generó emociones negativas, que fueron canalizadas de maneras diversas

solo con otros miembros del grupo familiar. No obstante, con el paso del tiempo aquellas familias con límites claramente definidos pudieron afrontar esta etapa de una manera más sana, en la medida en que se reorganizaron y flexibilizaron los espacios físico y psicológico de los diferentes miembros, con independencia de su edad o de las características estructurales de la vivienda.

Otra variable estructural que experimentó cambios en esta etapa fue los roles. Para varios adultos del grupo –sobre todo los que se desempeñan como cuidadores– la crisis generada por la pandemia trajo consigo estresores adicionales: “Hoy exploté, lloraba desconsolada. Vivimos con mis abuelos y estamos a cargo de todo”. Primero fueron responsables de garantizar la protección de los miembros más vulnerables y de sí mismos para evitar el contagio con la COVID-19, lo cual generó en muchas familias incomprendimientos y conflictos ante la legitimación de una nueva regla: la prohibición de salir de la casa mientras estuviera vigente la fase epidémica. Ello fue más ostensible en aquellas familias donde conviven adolescentes y ancianos: “Yo estoy algo en crisis con mi hijo adolescente saliendo a la calle innecesariamente varias veces al día”; “mi abuela quiere salir, está agresiva, desorientada, por todo arma escándalo y eso me frustra mucho”. Estas conductas pueden explicarse por las características propias de la situación social del desarrollo de ambas etapas: en los primeros la interacción con el grupo de iguales es un motivo esencial de su comportamiento (Domínguez, 2006), mientras que para los segundos la participación social es un factor de envejecimiento activo y saludable (Orosa Fraíz, 2020).

Por otra parte, se complejizó el rol de proveedor en lo relativo a la satisfacción de necesidades básicas como la alimentación y otros bienes de consumo primarios. El encarecimiento de múltiples productos necesarios para la subsistencia, unido a la incertidumbre ante el futuro exacerbó la ansiedad de muchos adultos, lo que se reflejó en el resto de los miembros y en el clima familiar: “Hoy volví a salir de compras, terrible”; “A mí el tema de la comida me tiene deprimida, el que haya tanta escasez y no poder tener lo necesario”. De manera paralela la obtención y administración de los recursos monetarios fue un desafío en muchos hogares, tanto para las personas que trabajan asociadas al sector estatal como aquellas que dependen del sector informal o el cuentapropismo, los cuales no generaron ingresos en esta etapa. Con ello se alteró el nivel de vida de muchas familias, lo que también influyó en su funcionamiento: “no hay ninguna entrada de dinero [...] porque los lugares donde yo trabajo todos están cerrados y ella aún gana dinero por su trabajo, pero no el suficiente la verdad [...] ¡el dinero se acaba!”. La hiperbolización de la función económica es una tendencia en muchas familias desde hace décadas (Fariñas Acosta, 2014). Esta se reactualizó desde una base objetiva, ante la presencia de una nueva crisis que tuvo un impacto económico y emocional y generó inseguridad en las personas por la insatisfacción de múltiples necesidades básicas.

Las crisis potencian cambios en la familia y producen modificaciones en la estructura y el funcionamiento familiar, implican ajustes en los roles y generan distintos mecanismos de enfrentamiento ante la nueva situación (Arés, 2003). La distribución de roles al interior de las familias también se redimensionó en esta etapa. En un número importante de hogares los adultos se mantuvieron vinculados a su centro laboral en condiciones de teletrabajo.² Ello supuso un nuevo reto: establecer un equilibrio entre los compromisos laborales y las tareas domésticas, ambas en condiciones no habituales: “Siempre ando a mil, sin parar. Atención a mi niño, trabajo, casa...”. Para las madres de familias monoparentales esta situación de confinamiento complejizó su realidad al no contar con las redes de apoyo habituales, lo que se expresó en mayores niveles de estrés y emociones negativas, canalizados de manera indirecta en la relación con los hijos o inhibidos para lograr la protección emocional de los mismos.

Las expectativas sociales en torno al desempeño exitoso de los roles asignados –acompañadas en algunos casos por falta de motivación para desempeñarlos como una respuesta emocional a la crisis– fueron vivenciadas como una carga emocional para muchas personas, lo cual también se reflejó en el funcionamiento familiar: “A veces yo me agobio mucho MUCHO por la situación del aislamiento y del abastecimiento: los niños en casa, los des-horarios, la falta de control... lo que tengo por delante... y me

falta hasta el aire”. En aquellos hogares donde no ocurrió una distribución equitativa de las tareas domésticas habituales, a las que se adicionaron las exigencias profesionales, muchas mujeres sintieron la sobrecarga de roles, lo que activó conflictos por insatisfacciones ya existentes que se encontraban silenciados: “Así es, me siento sobrecargada. Aunque mi hijo y su padre me ayudan en algunas tareas. Mi hijo casi obligado, y el padre se solidariza en ocasiones”. En estos casos se experimentó el síndrome de la supermujer (Arés, 2014) en condiciones inusuales, porque todas las tareas se asumieron en el mismo espacio y la imposibilidad de alternar lo privado con lo público pudo aumentar el agobio ante la multiplicidad de tareas.

No obstante, en las sesiones del psicogrupo se compartieron ejemplos de otras familias en las que se distribuyeron las tareas domésticas entre la pareja e incluso se involucró a los hijos de diferentes edades, lo que coadyuvó a mitigar los impactos emocionales del confinamiento: “Mi esposo cocina [...] a mí me gustan todas esas cosas... abrir huecos en la pared para colgar cuadros, cambiar bombillos”. Estos comportamientos tributaron en algunos casos a cohesionar el sistema familiar y están relacionados con las propiedades morfogénicas³ del mismo, que permiten su cambio y crecimiento.

1.2. Nivel de desarrollo de los procesos interactivos

Muchos de los adultos medios que acudieron a los servicios de orientación psicológica sintieron angustia y tristeza ante la situación generada por la pandemia, incluso somatizaron estos malestares. Otros, aunque manifestaron una inquietud acorde con la realidad existente, eran más optimistas. Sin dudas, estas diferencias se vinculan con los recursos psicológicos individuales, pero también con las características de la familia como potenciadora de relaciones significativas y de interdependencia.

Algunos usuarios del psicogrupo reflejaron en su discurso la manera en que la familia funcionaba como primer apoyo ante la aparición de emociones negativas entre sus miembros: “Me encanta hablar con mi esposo incluso de la enfermedad, cosas que él ha leído o he leído yo al respecto, y eso me ayuda”. La gestión oportuna de los malestares individuales contribuyó a la contención emocional y a que los adultos pudieran recibir el apoyo necesario para enfrentar la crisis. Al mismo tiempo, evitó que ocurrieran confrontaciones innecesarias entre los familiares y el clima fuera más hostil. Esto resultó esencial en aquellos hogares donde existían personas que continuaron trabajando en sus centros laborales, como los trabajadores del sector de la salud, que estaban más expuestos a riesgos.

Las familias con mayores niveles de expresión de la afectividad, que tienen espacios de relación para expresar los sentimientos y emociones –tanto positivos como negativos– de manera adecuada y que explicitan con claridad las preocupaciones de cada miembro a través del diálogo presentan un mayor desarrollo en la dimensión psicoemocional (Arés, 2003). Sobre esta base se estableció la comunicación familiar en este tiempo. Los adultos que conviven con familias donde se pudieron compartir las emociones (ira, miedo, tristeza) sin agredir a los demás, al mismo tiempo que dialogar sobre diferentes temas de manera clara y directa, incluidas preocupaciones y temores, pudieron regular mejor sus comportamientos en pos de una convivencia más armónica para soportar los múltiples impactos generados por la crisis para las subjetividades individual y familiar. En las contribuciones de los miembros del grupo se identificó que dentro de las familias las mujeres expresaban más sus malestares que los hombres, muchos de los cuales desarrollaban conductas evasivas. Este comportamiento se vincula con los estereotipos de género tradicional, a partir de los cuales a la femineidad se le atribuyen características como la expresividad y la orientación hacia los demás, mientras que la masculinidad está asociada a características como la invulnerabilidad, la independencia y el autocontrol (Fernández, 2006). Ambos estereotipos entorpecieron la posibilidad de establecer una comunicación más abierta dentro del hogar, donde se tuvieran en cuenta las necesidades individuales de cada miembro, así como las familiares.

Algunos miembros del psicogrupo en cuyas familias se empleaban, previo a la crisis, estilos de comunicación inadecuados como la agresividad y la pasividad no encontraron en sus hogares un espacio propicio para ventilar sus malestares, lo que condujo de modo recurrente a la aparición de conflictos interpersonales con otros miembros: “escuché algo [sobre la COVID-19] que está circulando por las redes sociales, entré en pánico, amanecí llorando. Lo intenté hablar [...], pero nunca me hacen caso a esas cosas”. Ello resultó aún más complejo en algunos casos en que solo convive la pareja y la calidad del vínculo se encontraba deteriorado, relaciones caracterizadas por la distancia emocional.⁴ Esta situación genera un círculo vicioso en el funcionamiento de la familia que afecta la convivencia: un conflicto irresuelto queda subyacente, se enquistaba, y cualquier hecho de la vida cotidiana actúa como resorte para activarlo nuevamente. En períodos de crisis la angustia y la hostilidad pueden elevarse, incluso en familias cuya funcionalidad es adecuada, lo que conlleva a alterar el equilibrio del sistema familiar y a la aparición de conflictos frecuentes. El conflicto es inherente a la convivencia y en sí mismo no tiene una carga negativa; esta connotación se la otorga la forma en que se soluciona.

La búsqueda de estrategias para solucionar los conflictos cotidianos surgidos durante el confinamiento fue también motivo de consulta en el psicogrupo. Esto demuestra el interés de sus miembros por restablecer la armonía familiar, el sentido personal que tiene para ellos la familia y el carácter permeable de esta, que le permite recibir experiencias y ayuda de agentes externos. Los adultos que viven en familias con estilos comunicativos adecuados, donde existe mayor nivel de proximidad entre los diferentes subsistemas y relaciones positivas entre los miembros pudieron enfrentar mejor los conflictos surgidos en esta etapa, a partir de posiciones comprometidas incluso cuando no hubo acuerdo en torno a determinado tema. La empatía resultó fundamental para comprender y tolerar los diversos comportamientos ajenos, asociados tanto a las actividades que asumieron como a las características de la etapa del desarrollo en que se encuentran los demás miembros de la familia: “Sí, nos hemos puesto en el lugar de otros. De nuestros hijos, padres, de todos, y las vivencias de ellos las hemos asumido como propias”. Tanto la capacidad empática como la facilidad para comunicarse son factores protectores ante la crisis, que permiten una mayor resiliencia familiar (Martínez, 2001).

La muestra incluyó personas que viven en hogares unipersonales, todas mujeres, para las cuales la comunicación y el intercambio afectivo se establece cotidianamente con miembros de la red de apoyo, lo cual se vio limitado a partir de las medidas de confinamiento y afectó la posibilidad de compartir sus estados emocionales e incluso malestares físicos. Algunas pudieron utilizar como vía alternativa para la comunicación la telefonía y las redes, de las cuales sintieron incluso cierta dependencia: “vivo sola y realmente he llevado mejor estos meses gracias a «estar conectada» casi todo el día”. Pero otras no contaban con los recursos económicos para sufragar con sistematicidad este tipo de comunicación virtual, que tampoco sustituye el intercambio afectivo que se establece cara a cara.

Otro tema recurrente en las sesiones fueron los cambios radicales que ocurrieron en las rutinas cotidianas de la familia. Los horarios de vida se modificaron porque muchos adultos no tenían que asistir a sus centros laborales, los niños y adolescentes no tenían que ir a las escuelas. Varios adultos manifestaron la intención de promover un ambiente familiar ordenado y así contribuir al bienestar emocional de los menores. En este empeño los adultos identificaron algunos retos en el orden educativo: mantener horarios de vida adecuados a la etapa infantil donde se respetara el tiempo de las teleclases y controlar el uso de los dispositivos digitales porque los niños y adolescentes pasaban mucho tiempo frente a las pantallas. En muchas familias con adolescentes –y en algunas con jóvenes estudiantes– hubo otros desafíos, porque estos vivenciaron cambios en el ciclo sueño-vigilia, al desarrollar la mayoría de sus actividades durante la tarde, la noche e incluso la madrugada, lo cual limitó la relación con otros miembros de la familia y la participación proactiva en actividades domésticas. Algunos padres adoptaron un estilo permisivo en estas circunstancias, aunque les generaba malestar por las escasas posibilidades para la comunicación y la cooperación, mientras otros fueron más autoritarios y reclamaron o impusieron reglas para lograr un

mayor ajuste a los horarios familiares. Estos comportamientos están relacionados con elementos de la organización familiar como la adecuación de los roles parentales y las pautas educativas existentes previas a la pandemia, además de las características de la jerarquía y el liderazgo familiar.

Los elementos de la identidad familiar se pusieron de manifiesto en múltiples situaciones durante la crisis generada por el nuevo coronavirus. En algunas familias de las personas que conformaron el psicogrupo, en donde hubo miembros diagnosticados como positivos a la COVID-19, fue evidente el sentido de pertenencia, que movilizó los recursos familiares no solo para brindar apoyo emocional, sino también apoyo instrumental, en pos de colaborar con el cuidado de niños y ancianos, el abastecimiento de recursos de primera necesidad y el suministro de medicamentos para enfermos crónicos: “Tengo a cargo a mi hija y las hermanas porque su mamá es sospechosa de COVID y las niñas no tienen a más nadie en Cuba [...] Tuve que dejar mi otra familia en la cual tengo un bebé”. En estos casos la concepción de la pertenencia a la familia trascendió los vínculos consanguíneos y cohabitacionales, y se acercó en mayor medida al aspecto afectivo. Se expresaron visiones de género transgresoras de las concepciones tradicionales en pos de la cooperación familiar. Estas actitudes colaborativas en situaciones difíciles están relacionadas con valores como la unidad, que rigen la vida de muchas familias y emergen ante las crisis. En estas circunstancias también se validan lealtades y compromisos que se han registrado durante la historia familiar, que no se asocian necesariamente a la proximidad física de la familia ni a la interacción sistemática.

Una necesidad sentida que se repitió en las sesiones de orientación grupal fue el deseo de proximidad física con los familiares no convivientes y la preocupación por aquellos que viven fuera del país, en latitudes donde la pandemia fue de mayores dimensiones. Ello suscitó una reactualización del valor de la familia, que en ocasiones tiende a minimizarse por la celeridad de la vida cotidiana.

Cuando en las sesiones se abordó el tema de los proyectos de vida en la nueva normalidad, en muchos de los participantes se identificaron planes que incluyen a la familia –sin renunciar a los espacios individuales–, dirigidos a promover el reencuentro, las celebraciones y actividades conjuntas fuera de la vivienda. También se declaró la intención familiar de apoyar a algunos miembros en el logro de metas vinculadas a la autorrealización profesional. Ello se identificó fundamentalmente en el discurso de muchas madres. Los proyectos de vida en función de los otros también pueden estar relacionados con que la mayoría de la muestra estuvo conformada por mujeres, y según los pilares tradicionales del género la feminidad se encuentra orientada hacia los demás y la maternidad es eje vertebrador de la identidad personal (Fernández, 2006).

En cuanto a las visiones de género, en los miembros del psicogrupo y sus familias se identificaron rasgos relacionados tanto con los roles de género tradicionales como con roles en transición, en las mujeres y en los hombres. Esto se expresó en diferentes aristas de la vida doméstica: la distribución de las tareas, la expresión de las emociones, la relación de la pareja y con los hijos: “me levanté, puse hacer arroz, ahorita voy [a] sembrar una mata que tengo [...], no es machismo, es que quiero ayudar y ver si incorporo más trabajo” (E., hombre de 55 años). No se evidenció una relación directa entre las características de los roles de género y la generación a la que pertenecen las personas, pues hubo adultos jóvenes con rasgos tradicionales muy anclados en su subjetividad, mientras que existieron adultos medios muy cercanos a la vejez que han asumido múltiples cambios en una serie de aristas en el desempeño del rol de género. Las visiones de género que portan los miembros del núcleo como parte de su identidad se forman en la familia de origen y pueden mantenerse o transformarse en la que forman, ocurriendo procesos de continuidad o ruptura (Arés, 2003).

En la sesión correspondiente al Día Mundial de la Familia se invitó a los miembros del psicogrupo a compartir sus criterios sobre el papel de la misma durante la pandemia. En los discursos se reconocieron elementos de la identidad de la familia desde su dimensión como institución social, relacionada con la

reproducción de los valores predominantes en la sociedad cubana y con un matiz cultural que históricamente la posiciona como la entidad social más importante. Expresiones como “la familia es motor, FUERZA para seguir”, “Con el apoyo de la familia se puede lograr todo lo que nos propongamos” o “la familia es el mejor ejemplo de amor incondicional... Quien la posee y la disfruta... Tiene la mayor fortuna” denotaron que las concepciones sobre familia se asocian a esta como red de apoyo primaria desde lo emocional e instrumental, motivo para el logro de los proyectos de vida individuales, espacio de expresión de afectividad recíproca. Algunas usuarias, desde una mirada más micro, la visualizan como un proyecto de vida y una meta en sí misma: “Mi hijo es mi mayor proeza”, “Con mis hijas ya graduadas me siento con la obra terminada”. En estos criterios se entrecruzan elementos de la identidad familiar con rasgos de la identidad de género desde lo tradicional, en la orientación de la mujer hacia los demás, la maternidad como eje de la identidad genérica y personal (Fernández, 2006).

1.3. Nivel de flexibilidad y adaptabilidad activa a los cambios

En el grupo, a través de las participaciones de los usuarios, se evidenció en dos meses y medio de trabajo el tránsito de muchas familias de estados de desorganización y apatía a otros donde primaban nuevas rutinas y colaboración. Este proceso no fue lineal, hubo momentos de armonía y otros en que el clima fue de mayor tensión, hasta que se consiguió una estabilidad en la convivencia. Esto fue más factible en aquellos hogares donde existen recursos como la comunicación asertiva, la expresión de afectos, la estimulación de la autoestima positiva, el fortalecimiento de la autonomía y la aplicación de un estilo relacional democrático (Barquero, 2014).

Al principio muchos miembros del grupo narraban cómo ellos y sus familiares, pese a tener multiplicidad de tareas pendientes, se encontraban desmotivados y eran incapaces de establecer rutinas factibles para el logro de sus metas diarias. Para muchas familias una prioridad fue lograr la estabilidad emocional de la descendencia, ayudarlos a sentirse mejor en medio de las circunstancias adversas; aunque en ocasiones no utilizaban los recursos idóneos (estimular el consumo de dibujos animados en niños pequeños, no establecer horarios de sueño, entre otras). Transcurrido el primer mes del confinamiento se evidenciaron signos de que muchas familias comenzaban a recuperar su estabilidad, a partir de la aplicación de estrategias que permitieron la reorganización de roles y reglas, la adecuación de las rutinas cotidianas, el cambio de la estructura de poder y adecuación de los patrones dinámicos: “Mi hijo ha buscado nuevas tareas, aprender cómo cocinar”; “en el cuidado de mi mamá enferma me están ayudando mucho mis hijas y mi esposo”. Ello demostró la capacidad adaptativa de las familias a las nuevas condiciones impuestas por la crisis, alcanzando un nuevo período de homeostasis.

Las familias también demostraron su adaptabilidad en actividades asociadas al espacio público. Al principio muchos adultos del grupo manifestaban temor al contacto con cualquier persona que estuviera en la calle, incluso otros miembros de la familia. Con el tiempo se desarrollaron estrategias de protección y apoyo para la desinfección a la entrada del hogar, lo cual se convirtió en un ritual que pudo incluir a varios miembros. Esta actividad constituyó un indicador de adaptabilidad a las nuevas condiciones impuestas por la crisis y fue una manifestación de cohesión familiar.

Otra demostración de flexibilidad fue que en algunas familias se aprovechó el confinamiento como oportunidad para el desarrollo de actividades conjuntas, pasar tiempo de calidad con otros miembros: “tratamos de hacer cosas juntos, jugamos parchís, dominó o bailamos”; “Hoy hemos tenido en casa un día provechoso, ¡hemos enmarcado cuadros!!!”. En otros casos este tiempo en casa permitió que se visibilizaran y tomaran más en consideración los intereses familiares: “Y en familia estamos buscando alternativas ante cada nueva situación, en este caso es mi salud física que no me acompaña mucho y tengo apoyo familiar porque dependo de otros”. El desarrollo de actividades conjuntas fortaleció el vínculo emocional de carácter positivo, y ello a su vez propicia la comunicación. La crisis no solo

implica la vivencia de circunstancias negativas, sino también la oportunidad de crecer, con la consiguiente valencia positiva (Arés, 2018).

En familias que poseían patrones de funcionamiento adecuados los adultos medios, luego de un tiempo en casa, encontraron un equilibrio entre actividades domésticas, de disfrute conjunto y otras de disfrute individual: “Yo empecé a hacer ejercicios y después me pongo a bailar un rato”; “He descubierto [que] en el canal Multivisión ponen conciertos preciosos, me hacen mucho bien”. Esto no se logró en todas las familias, algunas por la etapa del desarrollo en que se encuentran los hijos o por su condición de monoparentalidad y la ausencia de las redes de apoyo; en otras porque existe resistencia a aceptar los desprendimientos indispensables en el proceso de crecer y se potencian los vínculos de dependencia, lo cual no contribuye al desarrollo psicosocial de los menores ni al bienestar psicológico de los adultos.

Este tiempo en casa, conjuntamente con el intercambio de experiencias con el resto de los miembros y la retroalimentación de las orientadoras, favoreció en algunos adultos los procesos de crítica de la vida cotidiana. Se identificaron malestares asociados al funcionamiento familiar que son susceptibles al cambio, tomando como punto de partida sus actitudes individuales en relación con los demás familiares. Asimismo, se generaron aprendizajes vivenciales que pueden ser extrapolados a la nueva realidad, como dedicarle más tiempo a la familia y distribuir las tareas para que todos disfruten de momentos de ocio.

A MODO DE CONCLUSIONES

En las sesiones de orientación psicológica del psicogrupo Adultos vs COVID-19 se verificaron expresiones heterogéneas del funcionamiento familiar, en correspondencia con la diversidad de realidades familiares existentes en este momento en Cuba. Entre las principales manifestaciones del funcionamiento familiar durante la etapa de distanciamiento físico se identificaron: disminución del apoyo de las redes formales e informales, clima de tensión sostenido, distribución no equitativa de los roles con sobrecarga femenina, aparición recurrente de conflictos y cambio en las rutinas cotidianas.

Este comportamiento de los indicadores de funcionamiento familiar fue evolucionando en las familias que tenían como premisa niveles de funcionalidad adecuado, donde se desarrollaron estrategias para una mejor adaptación a la crisis: se adoptaron alternativas para recibir y brindar apoyo social; la comunicación se hizo más abierta, con expresión de malestares y emociones tanto positivas como negativas; el clima fue de mayor apertura, se asumieron actitudes empáticas que contribuyeron a la disminución de los conflictos, se reorganizaron paulatinamente las rutinas cotidianas con una redistribución de algunos roles, entre otras. En estas familias la adaptación a las nuevas circunstancias fue más rápida y con menos costo emocional para sus miembros, que asumieron este período como una oportunidad para el crecimiento familiar, alcanzando una nueva estabilidad en el funcionamiento.

Para las familias que antes de la crisis presentaban una tendencia a la disfuncionalidad, el aislamiento dentro de los hogares no provocó de por sí una mejoría en su funcionamiento. Las personas que viven en estas familias se identificaron como más vulnerables ante la crisis –por el comportamiento desfavorable de las variables dinámicas y estructurales–, conjuntamente con las personas que viven en familias monoparentales y en hogares unipersonales, por contar con menos apoyo instrumental en este momento.

Para las familias este período puso a prueba los vínculos emocionales, la comunicación, la cohesión y dejó como saldo positivo múltiples aprendizajes que podrán aplicarse en esta nueva normalidad, para tener mejores familias.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Arés, P. (2003). *Psicología de la familia. Una aproximación a su estudio*. La Habana, Cuba: Editorial Universitaria Félix Varela.
- Arés, P. (2014). A las puertas del XXI. Grandes cambios para la familia. *Sexología y Sociedad*, 6(16), pp. 17-19.
- Arés, P. (2018). *Individuo, familia y sociedad. El desafío de ser feliz*. La Habana, Cuba: Editorial Caminos.
- Barquero, A. (2014). Convivencia en el contexto familiar; un aprendizaje para construir cultura de paz. *Actualidades Investigativas en Educación*, 14(1), pp. 1-19.
- Domínguez, L. (2006). *Psicología del desarrollo. Adolescencia y juventud. Selección de lecturas*. La Habana, Cuba: Editorial de Ciencias Médicas.
- Fariñas Acosta, L. (14 de mayo de 2014). *Familias cubanas en la sociedad actual*. Recuperado de <http://www.saludvida.sld.cu/entrevista/2014/05/14/familias-cubanas-en-la-sociedad-actual>
- Fernández, L. (2006). *Personalidad y relaciones de pareja*. La Habana, Cuba: Editorial de Ciencias Médicas.
- Garro Gil, N. (2015). La capacidad generativa de la familia. Un análisis sociológico desde el enfoque relacional y morfogenético. *Persona y sociedad*, 29(3), pp. 11-37. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5494993>
- Herrera, P. (2010). *Impacto de los acontecimientos significativos de la vida familiar en la salud de la familia* (tesis doctoral). Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, Cuba.
- Louro, I. (2004). *Modelo teórico-metodológico para la evaluación de salud del grupo familiar en la atención primaria* (tesis doctoral). Escuela Nacional de Salud Pública, La Habana, Cuba.
- Martínez, C. (2001). *Salud familiar*. La Habana, Cuba: Editorial Científico-Técnica.
- Orosa Fraíz, T. (28 de marzo de 2020). Las personas mayores ante la COVID-19. *Cubadebate*. Recuperado de <http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/03/28/las-personas-mayores-ante-la-covid-19/>
- Walsh, F. (2002). *Normal Family Processes. Growing Diversity and Complexity*. Nueva York, Estados Unidos de América: Guilford Press.

Notas

¹ Los psicogrupos de WhatsApp fueron una iniciativa de la Sección de Orientación Psicológica de la Sociedad Cubana de Psicología para ofrecer orientación psicológica grupal a las personas durante las etapas más críticas de la pandemia. El psicogrupo Adultos vs COVID-19 funcionó durante dos meses y medio con el objetivo de brindar un espacio de acompañamiento a los adultos medios en las condiciones que impuso la pandemia. El total de miembros fluctuó porque era un grupo abierto, pero se atendieron a más de 200 usuarios.

² Según el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, hasta marzo de 2020 existían 122 141 trabajadores vinculados al teletrabajo en Cuba.

³ La morfogénesis define la capacidad que tiene el sistema familiar para la modificación como estrategia para mantenerse viable (Garro Gil, 2015).

⁴ Los miembros del grupo que se encontraban en esta situación familiar demandaron atención psicológica individualizada, lo cual se les ofreció; pero por la calidad del vínculo en el subsistema conyugal se les recomendó un seguimiento en terapia de pareja.